

Religion in Northern Hejaz

By Juan Manuel Tebes, Catholic University of Argentina - CONICET

Entry tags: Aramaic Religions, Arabian Religions, Syro-Palestinian Religion, Religious Group

This entry focuses on the religions in the northern Hejaz and neighboring regions during the Late Bronze and Iron Ages and later (ca. 1500-300 BCE), the first time when there is firm archaeological and epigraphic evidence of local cultic practices. During this period the northern Hejaz shared strong economic and cultural links with the southern Negev and southern Transjordan, and the whole area can be considered a large "cultural province." The region is predominately characterized by aridity and desert landscapes. As such, human habitation was traditionally based on nomadic pastoralism, while permanent settlements were restricted to the local oases, such as Qurayyah, Tayma and Dedan. The limited evidence of the local religions is restricted to archaeological and epigraphic data found in those oasis settlements and at the "Midianite" shrine at Timna Valley; rock inscriptions found in the desert; and the information provided by written sources external to the region, including Neo-Assyrian and Neo-Babylonian inscriptions and (problematic) biblical references. The local religions can be identified as polytheistic, although data is conspicuously absent regarding the existence of a pantheon of gods and about religious beliefs or sacred scriptures. The evidence of local deities is patchy and biased towards the epigraphic inscriptions of hegemonic oasis towns and external imperial powers. The earliest cultic practices are attested at the small Late Bronze shrine of Hathor at Timna Valley (14th-12th cent. BCE), where the cultic assemblage was interpreted as "Midianite" because of its cultural connections with the region of Midian in north-western Arabia. Biblical scholarship has seen in the biblical tradition of Moses' stay at Midian evidence of the Midianite worship of Yahweh, but the dating and interpretation of these texts are contested. At Tayma, a rectangular temple functioned during the early Iron Age (ca. 12th-10th cent. BCE), but it is not until king Nabonidus' stay at Tayma (553-543 BCE), when there is evidence of the worship of deities, particularly Babylonian Marduk and Zarpanitu. Local epigraphic inscriptions attest the introduction of the worship of Aramaean deities Salm, Asima and Sangila during the 5th cent. BCE, before and during the Lihyanite rule at Tayma. Several late Iron Age temples were excavated at Dedan, places where the local Dedanites worshipped gods such as Gadd and 'Ara'il; during the later Lihyanite period, deities included Dhu-Gabat, Ba'al-šamin, Han-'Uzzai and 'Aglibun.

Date Range: 1500 BCE - 300 BCE

Region: Northern Hejaz

Region tags: Israel, Jordan, Saudi Arabia

The Northern Hejaz and its neighboring regions

Status of Participants:

✓ Elite ✓ Religious Specialists ✓ Non-elite (common people, general populace)

Sources

Print sources for understanding this subject:

— Source 1: Hausleiter, Arnulf. 2013. "Divine representations at Taymā'." In *Dieux et déesses d'Arabie images et représentations. Actes de la table ronde tenue au Collège de France (Paris) les 1er et 2 octobre 2007*, edited by Isabelle Sachet, 299-338. *Orient & Méditerranée* 7. Paris: De Boccard.

— Source 2: Rothenberg, Beno, ed. 1988. *The Egyptian Mining Temple at Timna. Researches in the Arabah*

1959-1984, 1. London: Institute for Archaeo-Metallurgical Studies, Institute of Archaeology, University College London.

- Source 1: Blenkinsopp, Joseph. 2008. "The Midianite-Kenite Hypothesis Revisited and the Origins of Judah." *Journal for the Study of the Old Testament* 33: 131-153.
- Source 1: Avner, Uzi. 2014. "Egyptian Timna: Reconsidered." In *Unearthing the Wilderness: Studies on the History and Archaeology of the Negev and Edom in the Iron Age*, edited by Juan Manuel Tebes, 103-162. *Ancient Near Eastern Studies Supplement Series* 45. Leuven: Peeters.
- Source 1: Tebes, Juan Manuel. 2017. "Iconographies of the Sacred and Power of the Desert Nomads: A Reappraisal of the Desert Rock Art of the Late Bronze/Iron Age Southern Levant and Northwestern Arabia." *Die Welt des Orients* 47/1: 4-24.
- Source 1: Maraqtan, Mohammed. 1996. "The Aramaic Pantheon at Taymā'." *Arabian Archaeology and Epigraphy* 7: 17-31.
- Source 1: Farès-Drappeau, Saba. 2005. *Dédan et Liyān: histoire des Arabes aux confins des pouvoirs perse et hellénistique (IVe-IIe s. avant l'ère chrétienne)*. Lyon: Maison de l'Orient et de la Méditerranée.
- Source 1: Al-Said, S. F., M. Al-Diri, S. Sahla, J. Omar, F. Al-Amer, F. and S. Al-Daham. 2018. Results of the excavations at Dadan (Khuraybah) in al-'Ula (fifth Season 1429H/ 2008), Saud University - Department of Archaeology. *Atlat: Journal of Saudi-Arabian Archaeology* 25: 96-110. (In Arabic, with plates in English.)
- Source 1: Knauf, Ernst A. 1988. *Midian. Untersuchungen zur Geschichte Palästinas und Nordarabiens am Ende des 2. Jahrtausends v.Chr. Abhandlungen des Deutschen Palästinaverains*. Wiesbaden: Harrassowitz.
- Source 1: Robin, Christian and Alī Al-Ghabbān. 2017. "Une première mention de Madyan dans un texte épigraphique d'Arabie." *Comptes Rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres* 1: 363-396.
- Source 1: Macdonald, Michael C. A. 2020. *Tayma' II: Catalogue of the Inscriptions Discovered in the Saudi-German Excavations at Tayma' 2004-2015. Tayma' Multidisciplinary Series on the results of the Saudi-German Archaeological Project*. Oxford: Archaeopress.
- Source 1: Cross, Frank M. 2003. A New Aramaic Stele from Tayma. In *Leaves from an Epigrapher's Notebook. Collected Papers in Hebrew and West Semitic Palaeography and Epigraphy*, 184-187. Winona Lake: Eisenbrauns.
- Source 1: *Corpus Inscriptionum ab Academia Inscriptionum et Litterarum Humaniorum conditum atque Digestum*. 1881-1962. Paris: E Reipublicae Typographeo.
Notes: The first Aramaic inscriptions from Tayma were published in CIS.
- Source 1: Rothenberg, Beno. 1972. *Timna: Valley of the Biblical Copper Mines*. London: Thames and Hudson.
- Source 1: Tebes, Juan Manuel. 2014. "The Symbolic and Social World of the Qurayyah Pottery Iconography." In *Unearthing the Wilderness: Studies on the History and Archaeology of the Negev and Edom in the Iron Age*, edited by Juan Manuel Tebes, 163-202. *Ancient Near Eastern Studies Supplement Series* 45. Leuven: Peeters.
- Source 1: Amzallag, Nissim. 2018. "Who was the Deity Worshipped at the Tent-Sanctuary of Timna?" In *Mining for Ancient Copper: Essays in Memory of Beno Rothenberg*, edited by Erez Ben-Yosef, 127-136. *Monograph Series* 37. Tel Aviv: Tel Aviv University.
- Source 1: Hausleiter, Arnulf and Alina Zur. 2016. "Taymā' in the Bronze Age (c. 2,000 BCE): Settlement and Funerary Landscapes." In *The Archaeology of North Arabia: Oases and Landscapes*, edited by Marta

Luciani, 135-171. Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

- Source 1: Luciani, Marta, Michaela Binder, and Abdullah S. Alsaud, A. 2018. "Life and living Conditions in North-west Arabia during the Bronze Age: First Results from the Bioarchaeological work at Qurayyah." *Proceedings of the Seminar for Arabian Studies* 48: 185-200.
- Source 1: Niehr, Herbert. 2014. "Northern Arabia." In *The Aramaeans in Ancient Syria*, edited by Herbert Niehr, 378-390. *Handbook of Oriental Studies* 106. Leiden: Brill.
- Source 1: Miller II, Robert D. 2021. *Yahweh: Origin of a Desert God*. *Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments* 284. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Source 1: Hausleiter, Arnulf. 2014. "North Arabian Kingdoms." In *A Companion to the Archaeology of the Ancient Near East, Vol. II*, edited by Daniel T. Potts, 816-832. *Blackwell Companions to the Ancient World*. Oxford: Wiley-Blackwell.

Online sources for understanding this subject:

- Source 1 URL: <https://er.ceres.rub.de/index.php/ER/issue/view/198>
- Source 1 Description: Tebes, Juan Manuel and Christian Frevel, eds. 2021. *The Desert Origins of God: Yahweh's Emergence and Early History in the Southern Levant and Northern Arabia*. Special volume of *Entangled Religions* 12/2. Bochum: Ruhr-Universität Bochum.
- Source 1 URL: <https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195393361/obo-9780195393361-0271.xml>
- Source 1 Description: Tebes, Juan Manuel. 2020. "Midian." In *Oxford Bibliographies in Biblical Studies*, edited by Christopher Matthews. New York: Oxford University Press.
- Source 1 URL: <https://doi.org/10.4000/syria.5766>
- Source 1 Description: Lora, Sebastiano. 2017. "A Religious Building Complex in the Ancient Settlement of Tayma (North-West Arabia) during the Nabataean Period: Changes and Transformations." *Syria* 94: 17-39.

Relevant online primary textual corpora (original languages and/or translations):

- Source 1 URL: <https://map-polytheisms.huma-num.fr/>
- Source 1 Description: MAP. *Mapping Ancient Polytheisms. Cult Epithets as an Interface between Religious Systems and Human Agency*. Université Toulouse Jean Jaurès.
Notes: See the inscriptions related to Tayma.
- Source 1 URL: <http://dasi.cnr.it/>
- Source 1 Description: DASI. *Digital Archive for the Study of pre-Islamic Arabian Inscriptions*. Università degli studi di Pisa; Scuola Normale Superiore di Pisa.
- Source 1 URL: <http://krc.orient.ox.ac.uk/ociana/index.php>
- Source 1 Description: OCIANA. *Online Corpus of the Inscriptions of Ancient North Arabia*. Khalili Research Centre, University of Oxford.
Notes: See the documents: Hidalgo-Chacón, María del Carmen and Michael C. A. Macdonald, eds. 2017. *The OCIANA Corpus of Taymanitic Inscriptions. Preliminary Edition*. Oxford: The Khalili Research Centre, University of Oxford. Hidalgo-Chacón, María del Carmen and Michael C. A. Macdonald, eds. 2017. *The OCIANA Corpus of Dadanitic Inscriptions. Preliminary Edition*. Oxford: The Khalili Research Centre,

General Variables

Membership/Group Interactions

Y a-t-il d'autres groupes religieux en contact culturel avec la religion cible:

– Field doesn't know

– Yes

Notes: The "Midianite" religion was in close cultural contact with the Egyptian and Canaanite cults at the shrines of Timna (Rothenberg 1988; Avner 2014; Amzallag 2018; Miller II 2021; and the several papers in Tebes and Frevel 2021). Egyptian items found in the Area O temple at Tayma show some level of interaction with the Egyptian cult during the early Iron Age (Hausleiter 2013; although Miller II 2021 consider them as "exotica"). There is evidence of the worship of Babylonian deities at Tayma during the Neo-Babylonian period (Hausleiter 2013). Aramaic deities were worshipped at Tayma, although it is not known the date nor the process by which they arrived there (Maraqten 1996; Niehr 2014). The Lihyanite "pantheon" at Dedan included Edomite Qos, Syrian Ba'al-šamin and Minaean Wadd (Hausleiter 2014).

↳ Est-ce que le contact culturel est compétitif (à l'intérieur de la région échantillon):

– Field doesn't know

↳ Est-ce que le contact culturel est accommodant/pluriel:

– Yes

↳ Est-ce que le contact culturel est neutre:

– Field doesn't know

↳ Y a-t-il un conflit violent (à l'intérieur de la région échantillon):

– Yes

Notes: Epigraphic sources found in the oasis towns and desert rock inscriptions attest military conflicts between local cities and tribes.

↳ Y a-t-il un conflit violent (avec les groupes à l'extérieur de la région échantillon):

– Yes

Notes: New Kingdom Egyptians, Neo-Assyrians and Neo-Babylonians routinely engaged in military confrontations with the local tribes and towns. It was only Neo-Babylonian king Nabonidus who was able to establish a permanent presence in the northern Hejaz, establishing his court at Tayma in 553-543 BCE.

Est-ce que le group religieux possède un processus ou un système pour déterminer

l'appartenance religieuse:

– Field doesn't know

Est-ce que le groupe fait activement du prosélytisme et recrute de nouveaux membres:

– Field doesn't know

Est-ce que le groupe religieux reçoit du support politique officiel:

– Yes

Notes: Egyptian cult at Tayma was supported by the pharaonic state (attested by a rock inscription of goddess Hathor with Ramses III) (Rothenberg 1988). King Nabonidus supported the worship of Babylonian gods at Tayma (Hausleiter 2013). Aramaic deities at Tayma were supported by the local kings and the Lihyanite dynasty (Maraqten 1996). The Lihyanite dynasty of Dedan supported their own gods (Hausleiter 2014).

Est-ce que les prêtres sont payés par le régime politique:

– Field doesn't know

Est-ce que le régime politique paie pour les infrastructures religieux:

– Yes

Notes: At Tayma (local kings, Neo-Babylonian and Lihyanite periods) and Dedan (local kings and Lihyanite period).

Est-ce que la personne qui est à la tête du régime politique est la même que la personne qui est à la tête du groupe religieux:

– Field doesn't know

Est-ce que les responsables politiques sont les mêmes que les responsables religieux:

– Field doesn't know

Est-ce que la pratique religieuse est imposée par le régime politique:

– Field doesn't know

Le code juridique du régime politique coïncide presque parfaitement avec le code religieux:

– Field doesn't know

Le régime politique offre des privilèges économiques (par exemple: exemptions fiscales):

– Field doesn't know

Y a-t-il une conception de l'apostasie dans la religion:

– Field doesn't know

Size and Structure

Nombre de membres dans le groupe religieux à l'intérieur de la région échantillon (population estimée, en valeur numérique)

– Field doesn't know

Nombre de membres dans le groupe religieux à l'intérieur de la région échantillon (% de la région échantillon, en valeur numérique)

– Field doesn't know

Nature du groupe [Veuillez, s'il-vous-plaît, choisir un choix parmi les suivants]:

– Field doesn't know

Y a-t-il des leaders reconnus au sein du groupe religieux:

– Yes

Notes: Epigraphic finds from Tayma show the presence of priests associated with the cult of Aramaic deities (Maraqten 1996; MAP online resource).

Scripture

Est-ce que le groupe religieux possède des écritures:

"Écritures" est un terme générique qui désigne des textes vénérés qui sont particulièrement considérés sacrés et comme détenant une autorité par rapport à d'autres textes. À proprement parler, ce terme fait référence à des textes écrits mais il existe également des "écritures orales" (par exemple: Les Védas en Inde)

– Yes

Notes: There is a few temple inscriptions at Tayma referring to Babylonian deities (Hausleiter 2013) and commemorating the introduction of Aramaic gods (Maraqten 1996; MAP online resource), although they do not constitute authoritative or sacred texts. Taymanitic and Dadanitic graffiti inscribed on rock occasionally refer to local deities (see OCIANA online resources).

Sont-elles écrites:

– Yes

Sont-elles orales:

– Yes

Notes: It is likely that religious traditions transmitted orally were common among the local

pastoral groups, to judge from ancient and modern Near Eastern societies of similar socio-economic background. At least one Taymanitic rock inscription refer to the existence of "sages" (Robin and Al-Ghabbân 2017).

- ↳ Is there a story (or a set of stories) associated with the origin of scripture:
 - Field doesn't know

– Field doesn't know

Architecture, Geography

L'architecture monumentale religieuse est-elle présente:

– Yes

Notes: At Tayma, a temple was excavated at the Qrayyah section of town (Area O), dated to the early Iron Age. Two more temples are known from later phases, the so-called Qasr al-Hamra, occupied during the Babylonian period or later, and one excavated at Qrayyah (Area E), founded in the Lihyanite period and used until the late Roman period (Hausleiter 2013; Lora 2017). At Dedan, several temples were excavated at the parts of town known as al-Khuraybah, Ikma and Tell al-Kathib, dating to the late Iron Age or later (Farès-Drappeau 2005; Al-Said et al. 2018).

- ↳ Dans un établissement moyen, quel est le pourcentage d'espace occupé par tous les monuments religieux:
 - Field doesn't know

- ↳ Taille du plus grand monument religieux, en mètres carrés:
 - Square meters: 1000

Notes: This is the size of Tayma's Area O temple (according to Miller II 2021). The approximate size of Tayma's Qasr al-Hamra temple was 840 square meters.

- ↳ Hauteur du plus grand monument religieux, en mètres:
 - Field doesn't know

- ↳ Taille d'un monument moyen, en mètres carrés:
 - Height, square meters: 500

Notes: Temple E-b1 at Tayma had a size of more-than 500 square meters (Lora 2017).

Existe-t-il différents types d'architecture monumentale religieuse:

– Yes

↳ Tombes:

– Yes

Notes: At Qurayyah, Tayma and Dedan (Hausleiter and Zur 2016; Luciani, Binder and Alsaud 2018).

↳ Cimetières:

– Yes

Notes: At Tayma and Dedan (Hausleiter and Zur 2016).

↳ Temples:

– Yes

Notes: At Tayma and Dedan.

↳ Autels:

– Yes

Notes: At the Qasr al-Hamra temple (Tayma).

↳ Marqueurs dévotionnels:

– Yes

Notes: Standing stones at Timna; inscribed stelae, cube and pedestal at Tayma. Inscriptions from Tayma record the donation of a mytb (throne or cultic pedestal) (Niehr 2014).

↳ Points de rassemblement de masse [places publiques, cour, carré. Endroits démarqués de façon permanente par des objets ou structures]:

– Yes

Notes: Tayma's Area O building has been identified as a sort of chapterhouse with open plaza (Miller II 2021).

↳ Autre [précisez]:

– Yes [specify]: Non-monumental religious structures found at Timna include a rock-cut shrine with perimeter wall (Hathor shrine); an open-air shrine, and a high-place (both at Timna Site 2) (Rothenberg 1972).

L'iconographie est-elle présente:

– Yes

↳ Où est-ce que l'iconographie est-elle présente [veuillez sélectionner tous les choix qui s'appliquent]:

– Only religious public space

↳ L'iconographie du groupe religieux possède-t-elle des caractéristiques distinctes:

– Yes

↳ Yeux (stylisés ou non):

– Field doesn't know

↳ Êtres surnaturels (zoomorphes)

– Yes

Notes: Serpent iconography is present at the Timna Hathor shrine and at Tayma; bull iconography is present at Tayma; ostrich iconography is present in the Qurayyah ("Midianite") pottery and the rock art; figurines of cat or lion-headed goddess (Egyptian Bastet / Sakhmet) are present at Tayma. The meaning of this iconography, and whether it is cultic or not, is debated (see Hausleiter 2013; Tebes 2014; 2017).

↳ Êtres surnaturels (géomorphiques)

– No

↳ Êtres surnaturels (anthropomorphiques)

– Yes

Notes: Anthropomorphic figures are present in the Qurayyah ("Midianite") pottery, although its association with deities or priests is debated (Tebes 2014; 2017).

↳ Êtres surnaturels (symbole abstrait)

– No

Notes: A representation of a spade and a stylus, interpreted as symbols of Babylonian gods Marduk and Nabu, has been found on rock art close to Tayma (Hausleiter 2013).

↳ Dépictions de la vie après la mort:

– Field doesn't know

↳ Aspects de la doctrine (par exemple: croix, Trinité, symboles)

– Field doesn't know

↳ Êtres humains:

– Yes

Notes: Anthropomorphic images in the Qurayyah ("Midianite") pottery and in the rock art have been interpreted as priests, shamans or tribal leaders (Tebes 2014; 2017).

↳ Autre [précisez]:

– Yes

Notes: The cult at the Hathor shrine of Timna has been described as aniconic, evidenced by the presence of uninscribed standing stones (Avner 2014). Astral iconography is present in a stele from Tayma attributed to Nabonidus, interpreted as symbols of Babylonian moon-god Sîn (lunar disk and crescent), sun-god Šamaš (sun disc) and goddess Ištar (the star of Venus) (Hausleiter 2013).

Existe-t-il des sites spécifiquement dédiés aux pratiques sacrées ou considérées comme sacrées:

– Yes

Notes: Timna Site 25 presents a rock panel with the depiction of the practice of sacred hunting of animals (Tebes 2017).

Les pèlerinages sont-ils présents:

– Yes

Notes: Votive objects found at the Hathor shrine of Timna indicate it was visited by people from distant regions, particularly the northern Hejaz (Rothenberg 1988). The Dadanitic inscriptions describe the practice of pilgrimage with the verb hggw (see the OCIANA online resource).

↳ À quel point le pèlerinage est-il strict:

– Field doesn't know

Beliefs

Burial and Afterlife

La distinction corps-esprit est-elle présente:

Répondez "non" seulement si la qualité de personne (ou conscience) s'éteint avec la mort du corps physique. Répondre "oui" ne signifie pas nécessairement qu'il existe une dualité cartésienne corps/esprit mais que certains éléments de la qualité de personne (ou conscience) demeurent après la mort du corps.

– Yes

Notes: The inscription in an Aramaic stele from Tayma refers to the dedication of a temple by the governor Psgw Sahru (or Psgw šhdw) to the gods for his own "life and soul (npš)" (Cross 2013; Niehr 2014).

↳ L'esprit est conçu comme ayant qualitativement des propriétés ou des pouvoirs différents que les autres parties du corps:

– Field doesn't know

↳ L'esprit est conçu comme étant non-matériel et ontologiquement différent du corps:

– Field doesn't know

- ↳ Autre [précisez]:
 - Field doesn't know

Croyance en la vie après la mort:

– Yes

Notes: Belief in afterlife can be assumed from the Aramaic stele of Tayma of Psgw Sahru (Cross 2013; Niehr 2014).

- ↳ Est-ce que la localisation spatiale de la vie après la mort est spécifiée ou décrite par le groupe:
 - Field doesn't know

Réincarnation dans ce monde:

– Field doesn't know

Y a-t-il des traitements spéciaux pour le corps des membres du groupe religieux:

– No

Y a-t-il présence de co-sacrifices lors d'inhumations dans des tombes ou lors d'enterrements:

– No

Les biens funéraires sont-ils présents:

– Yes

- ↳ Effets personnels:
 - Yes

- ↳ Articles de valeur
 - Yes

- ↳ Richesse considérable (par exemple: or, jade, objets grandement travaillés):
 - Yes
 - Notes: At Tayma (Hausleiter and Zur 2016).

- ↳ Certainne richesse (quelques objets utiles ou de valeur sont enterrés):
 - Yes
 - Notes: At Tayma (Hausleiter and Zur 2016).

- ↳ Autre [précisez]:
 - Field doesn't know

- ↳ Autre [précisez]:
 - Field doesn't know

Est-ce que les enterrements formels sont présents:

– Yes

- ↳ Comme cénotaphe:
 - No

- ↳ Dans un cimetière:
 - Yes
 - Notes: At Tayma and Dedan.

- ↳ Tombe-crypte familiale:
 - Field doesn't know

- ↳ Domestique (les individus sont enterrés sous la maison ou dans des endroits utilisés pour la conduite d'activités domestiques normales):
 - No

- ↳ Autre [précisez]:
 - Yes [specify]: Tumulus (cairns)

Supernatural Beings

Est-ce que les êtres surnaturels sont présents:

– Yes

Notes: The cult of Egyptian goddess Hathor is attested at the rock-cut shrine of Timna (Rothenberg 1988). The deities worshipped during the "Midianite" phase are unknown; some have suggested the cult of Yahweh was present (Amzallag 2018), but the evidence is not conclusive. Babylonian deities are attested for the period of Nabonidus' stay at Tayma, including Marduk, Zarpanitu, and Nabu. Epigraphic sources from Tayma show the worship of Aramaean deities Salm, Asima and Sangila (Maraqten 1996; Hausleiter 2013; Niehr 2014). At Dedan, during the Dedanite period the local sources show the worship of gods Gadd and 'Ara'il; during the Lihyanite period, it is attested the worship of Dhu-Gabat, Ba'al-šamin, Han-'Uzzai and 'Aglibun (Farès-Drappeau 2005).

↳ Un dieu supérieur suprême est présent:

– Yes

Notes: Salm occupied the highest position at Tayma; the main Lihyanite god at Dedan was Dhu-Gabat (Niehr 2014; Hausleiter 2014), but their relationship with "lesser" deities is less known.

↳ Le dieu supérieur suprême est anthropomorphe:

– Field doesn't know

↳ Le dieu supérieur suprême est une déité associée avec le ciel:

– Field doesn't know

↳ Le dieu supérieur suprême est une divinité chthonienne (monde des morts):

– Field doesn't know

↳ Le dieu supérieur suprême est en fusion avec le monarque (roi = dieu supérieur):

– Field doesn't know

↳ Le monarque est perçu comme une manifestation ou l'émanation du dieu supérieur:

– Field doesn't know

↳ Le dieu supérieur suprême est en relation de parenté avec les élites:

– No

↳ Le dieu supérieur suprême entretient un autre type de loyauté ou connexion avec les élites:

– Field doesn't know

↳ Le dieu supérieur suprême incontestablement bon:

– Field doesn't know

↳ Autre [précisez]:

– Yes [specify]: At Tayma, Salm has been variously identified as a sun-god, the moon-god, the morning star, and deified Nabonidus (Niehr 2014).

↳ Le dieu supérieur suprême détient une connaissance de ce monde:

– Field doesn't know

↳ Le dieu supérieur suprême détient une efficacité causale délibérée dans le monde:

– Field doesn't know

↳ Le dieu supérieur suprême détient une efficacité causale indirecte dans le monde:

– Field doesn't know

↳ Le dieu supérieur suprême manifeste des émotions positives:

– Field doesn't know

↳ Le dieu supérieur suprême manifeste des émotions négatives:

– Field doesn't know

↳ Le dieu supérieur suprême peut ressentir la faim:

– Field doesn't know

↳ Est-il permis de porter une dévotion à des êtres surnaturels différents du dieu supérieur:

– Yes

↳ Le dieu supérieur suprême possède ou manifeste certaines autres caractéristiques [spécifiez]:

– Field doesn't know

↳ Le dieu supérieur suprême communique avec les vivants:

– Field doesn't know

↳ Est-ce que des esprits qui étaient auparavant humains sont présents:

– Field doesn't know

↳ Des êtres surnaturels non-humains sont présents:

– Yes

Notes: Zoomorphic, anthropomorphic and astral deities.

↳ Ces êtres surnaturels peuvent être vus:

– Yes

↳ Ces êtres surnaturels peuvent être ressentis physiquement:

– Field doesn't know

↳ Les êtres surnaturels non-humains détiennent une connaissance de ce monde:

– Yes

↳ Les êtres surnaturels non-humains détiennent une connaissance limitée à un domaine particulier des affaires humaines:

– Field doesn't know

↳ Les êtres surnaturels non-humains détiennent une connaissance limitée à un ou des milieux spécifiques au sein de la région échantillon:

– Field doesn't know

↳ Les êtres surnaturels non-humains détiennent une connaissance illimitée au sein de la région échantillon:

– Field doesn't know

↳ Les êtres surnaturels non-humains détiennent une connaissance illimitée à l'extérieur de la région échantillon:

– Field doesn't know

↳ Les êtres surnaturels non-humains détiennent une connaissance peuvent vous voir partout où vous êtes normalement visibles (en public):

– Field doesn't know

↳ Les êtres surnaturels non-humains détiennent une connaissance peuvent vous voir partout (dans le noir, à la maison):

– Field doesn't know

↳ Les êtres surnaturels non-humains détiennent une connaissance peuvent voir à l'intérieur du cœur et de l'esprit (motifs cachés):

– Field doesn't know

↳ Les êtres surnaturels non-humains connaissent votre personnalité profonde (essence de la personnalité):

– Field doesn't know

↳ Les êtres surnaturels non-humains connaissent ce qu'il vous arrivera et ce que vous ferez dans le futur (peut lire l'avenir):

– Field doesn't know

↳ Autre [précisez]:

– Field doesn't know

↳ Des êtres surnaturels non-humains détiennent une efficacité causale délibérée dans le monde:

– Field doesn't know

↳ Des êtres surnaturels détiennent une efficacité causale indirecte dans le monde:

– Field doesn't know

↳ Ces êtres surnaturels manifestent des émotions positives:

– Field doesn't know

↳ Ces êtres surnaturels manifestent des émotions négatives:

– Field doesn't know

↳ Ces êtres surnaturels peuvent ressentir la faim:

– Field doesn't know

↳ Ces êtres surnaturels possèdent ou manifestent certaines autres caractéristiques [spécifiez]:

– Field doesn't know

↳ Does the religious group possess a variety of supernatural beings:

– Yes

↳ Organisé par la parenté basée sur un modèle familial:

– Field doesn't know

↳ Organisé hiérarchiquement:

– Field doesn't know

↳ Le pouvoir de ces êtres est restreint à des domaines spécifiques:

– Field doesn't know

↳ Autre [précisez]:

– Field doesn't know

Supernatural Monitoring

La surveillance surnaturelle est-elle présente:

"Surveillance surnaturelle" désigne la surveillance effectuée par des êtres surnaturels des comportements et/ou pensées des humains plus particulièrement en ce qui a trait aux normes sociales ou aux potentielles violations des norms.

– No

Notes: The evidence is restricted to two Aramaic inscriptions from Tayma (Niehr 2014).

Est-ce que les êtres surnaturels infligent des punitions:

– Yes

Notes: The evidence is restricted to Aramaic inscriptions from Tayma (Niehr 2014).

↳ Est-ce que la cause ou l'agent de la punition surnaturelle sont connus:

– Yes

Notes: The Aramaic inscription in the "Tayma Stone" warns that if any man harms the monument, then the gods of Tayma will "remove him and his seed and his posterity from Tayma" (Niehr 2014).

↳ La punition est infligée uniquement par un dieu supérieur:

– No

↳ La punition est infligée par plusieurs êtres surnaturels:

– Yes

↳ Done through impersonal cause-effect principle:

– Yes

↳ Autre [précisez]:

– Field doesn't know

↳ Est-ce que la raison de la punition surnaturelle est connue:

– Yes

↳ Done to enforce religious ritual-devotional adherence:

– Yes

↳ Done to enforce group norms:

– Field doesn't know

↳ La punition est infligée pour favoriser l'inhibition de l'égoïsme:

– Field doesn't know

↳ Done randomly:

– No

↳ Autre [précisez]:

– Field doesn't know

↳ Les punitions surnaturelles sont infligées dans la vie après la mort:

– Yes

↳ Le groupe religieux met beaucoup d'emphasis sur les punitions surnaturelles:

– Field doesn't know

↳ Les punitions après la mort prennent la forme de légers déplaisirs sensoriels:

– No

↳ Les punitions après la mort prennent la forme de déplaisirs sensoriels extrêmes:

– Yes

↳ Les punitions après la mort prennent la forme de réincarnation dans une forme de vie inférieure:

– No

↳ Les punitions après la mort prennent la forme de réincarnation dans une réalité inférieure:

– No

↳ Autre [précisez]:

– Field doesn't know

↳ Les punitions surnaturelles sont infligées dans cette vie même:

– No

Est-ce que les êtres surnaturels confèrent des récompenses:

– Yes

Notes: In the inscription of Psgw Sahru from Tayma, he makes an offering so that the gods of Tayma take care of the "life of the soul of Psgw Sahru and his seed" (Cross 2013; Niehr 2014).

↳ Is the cause/purpose of supernatural rewards known:

– Yes

↳ La punition est infligée uniquement par un dieu supérieur:

– No

↳ La punition est infligée par plusieurs êtres surnaturels:

– Yes

↳ Done through impersonal cause-effect principle:

– Yes

↳ Done to enforce religious ritual-devotional adherence:

– Yes

↳ Done to enforce group norms:

– Field doesn't know

↳ Done to inhibit selfishness:

– Field doesn't know

↳ Done randomly:

– Field doesn't know

↳ Les récompenses surnaturelles sont conférées après la mort:

– Yes

↳ Le group religieux met beaucoup d'emphase sur les récompenses reçues après la mort:

– Yes

↳ Les récompenses après la mort prennent la forme de légers plaisirs sensoriels:

– No

↳ Les récompenses après la mort prennent la forme de plaisirs sensoriels extrêmes:

– Field doesn't know

↳ Les récompenses après la mort prennent la forme de bonheur éternel:

– Field doesn't know

↳ Les récompenses après la mort prennent la forme de réincarnation dans une forme de vie supérieure:

– Field doesn't know

↳ Les récompenses après la mort prennent la forme de réincarnation dans une réalité supérieure:

– Field doesn't know

↳ Autre [précisez]:

– Field doesn't know

↳ Les récompenses surnaturelles sont conférées dans cette vie même:

– No

Messianism/Eschatology

Est-ce qu'il y a présence de croyances messianiques:

– Field doesn't know

Est-ce qu'il y a présence d'une eschatologie:

– Field doesn't know

Norms and Moral Realism

Y a-t-il des normes sociales générales prescrites par le groupe religieux:

– Field doesn't know

Y a-t-il une distinction entre conventions et morale au sein du groupe religieux:

– Field doesn't know

Practices

Membership Costs and Practices

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert le célibat (abstinence sexuelle complète):

– Field doesn't know

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux pose des contraintes sur les relations sexuelles (abstinence sexuelle partielle):

– Field doesn't know

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert la castration:

– Field doesn't know

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert de faire des jeûnes:

– Field doesn't know

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert la renonciation à des occasions de manger (tabous sur de la nourriture désirée):

– Field doesn't know

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert des cicatrisations permanentes ou des altérations corporelles douloureuses:

– Field doesn't know

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert de mettre le corps dans des positions douloureuses ou le soumettre à des blessures douloureuses passagères:

– Field doesn't know

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert de sacrifier des adultes:

"Adults" here referring to an emic or indigenous category; if that category is different from the popular Western definition of a human who is 18-years-old or older and who is legally responsible for his/her actions, then please specify that difference in the Comments/Sources: box below.

– Field doesn't know

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert de sacrifier des enfants:

"Children" here referring to an emic or indigenous category; if that category is different from the popular Western definition, please specify that different in the Comments/Sources: box below.

– Field doesn't know

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert le sacrifice de soi (suicide):

– Field doesn't know

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert le sacrifice de ses biens personnels ou objets de valeur:

– Field doesn't know

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert un sacrifice de son temps (par exemple: pour assister à des réunions ou au service religieux, pour la prière régulières, etc.):

– Field doesn't know

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert de prendre des risques physiques:

– Field doesn't know

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert d'accepter des préceptes éthiques:

– Field doesn't know

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert d'être marginalisé par des membres à l'extérieur du groupe:

– Field doesn't know

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert de participer à des rituels à petite échelle (privé, dans le foyer familial):

– Field doesn't know

Notes: Small-scale copper metallurgy was carried out at the Hathor shrine at Timna and at the Site 2 high-place (Rothenberg 1972; 1988; Amzallag 2018).

Est-ce que l'appartenance à ce groupe religieux requiert de participer à des rituels à grande échelle:

[c'est-à-dire, impliquant la participation de deux foyers ou plus; cela inclut les "cérémonies" et les "festivals" à grande échelle]

– Yes

Notes: Ritual hunting of animals at Timna (Tebes 2017).

↳ En moyenne, pour les rituels à grande échelle, combien de participants se rassemblent à un endroit:

– Field doesn't know

↳ Quelle est la moyenne de temps d'intervalle entre deux performances (en heures):
Performances here refers to large-scale rituals.

– Field doesn't know

↳ Y a-t-il des vérifications de l'orthodoxie:

Orthodoxy checks are mechanisms used to ensure that rituals are interpreted in a standardized way, e.g. through the supervisory prominence of a professionalized priesthood or other system of governance, appeal to texts detailing the proper interpretation, etc.

– Field doesn't know

↳ Y a-t-il des vérifications de l'orthopraxie:

Orthopraxy checks are mechanisms used to ensure that rituals are performed in a standardized way, e.g. through the supervisory prominence of a professionalized priesthood or other system of governance, appeal to texts detailing the proper procedure, etc.

– Field doesn't know

↳ Est-ce que la participation implique des pratiques synchroniques:

– Field doesn't know

↳ Y a-t-il usage de substances intoxicantes:

– Field doesn't know

Est-ce que des marqueurs extra-rituels sont présents au sein du groupe:

E.g. special changes to appearance such as circumcision, tattoos, scarification, etc.

– Field doesn't know

Est-ce que le groupe emploie une terminologie fictive pour les liens de parenté:

– Yes

Notes: Inscriptional evidence from similar neighboring societies (southern Levant, south-eastern Arabia) suggests the use of fictive kinship terminology.

↳ La terminologie fictive pour les liens de parenté est universelle:
– Field doesn't know

↳ La terminologie fictive pour les liens de parenté est répandue:
– Field doesn't know

↳ La terminologie fictive pour les liens de parenté est employée mais peu commune:
– Field doesn't know

Society and Institutions

Levels of Social Complexity

Quel est le meilleur qualificatif pour décrire la société à laquelle appartient le groupe religieux (s'il-vous-plaît, ne faites qu'un choix):

– Other [specify in comments]

Notes: Most Hejazi semi-pastoral groups were likely organized along tribal lines. Oasis towns can be characterized as "chiefdoms" or "city-states", but they could also belong to tribal confederencies, such as those that fought against the Neo-Assyrians. Between 553-543 BCE the northern Hejaz was conquered and incorporated within the Neo-Babylonian empire. During the 5th-1st cent. BCE the northern Hejaz was ruled by the Lihyanite dynasty, controlling Dedan and Tayma.

Welfare

Est-ce que le groupe religieux en question fournit de l'aide institutionnalisée en cas de famine:

– Field doesn't know

Est-ce que l'aide en cas de famine est disponible pour les membres du groupe à travers une institution autre que le groupe religieux en question:

– Field doesn't know

Est-ce que le groupe religieux en question fournit de l'aide institutionnalisée en cas de pauvreté:

– Field doesn't know

Est-ce que l'aide en cas de pauvreté est disponible pour les membres du groupe à travers une institution autre que le groupe religieux en question:

– Field doesn't know

Est-ce que le groupe religieux en question offre des soins institutionnalisés pour les personnes âgées et pour les personnes à mobilité réduite:

– Field doesn't know

Est-ce que les soins institutionnalisés pour les personnes âgées et personnes à mobilité réduite sont disponibles pour les membres du groupe à travers une institution autre que le groupe religieux en question:

– Field doesn't know

Education

Est-ce que le groupe religieux fournit une éducation formelle à ses membres:

– Field doesn't know

Est-ce que cette éducation formelle est disponible pour les membres du groupe à travers une institution autre que le groupe religieux:

– Field doesn't know

Bureaucracy

Do the group's adherents interact with a formal bureaucracy within their group:

– Field doesn't know

Est-ce que les membres du groupe interagissent avec d'autres bureaucraties institutionnelles:

– Field doesn't know

Public Works

Est-ce que le groupe religieux en question fournit un espace public pour l'entreposage des aliments:

– Field doesn't know

Est-ce que l'entreposage public des aliments est fourni aux membres du groupe par une institution autre que le groupe religieux en question:

– Field doesn't know

Est-ce que le groupe religieux en question fournit un service de gestion des eaux (irrigation, contrôle des inondations):

– Field doesn't know

Est-ce que le service de gestion des eaux est fourni aux membres par une institution autre que le groupe religieux en question:

– Field doesn't know

Est-ce que le groupe religieux en question fournit une infrastructure de transport:

– Field doesn't know

Est-ce que l'infrastructure de transport est fournie aux membres par une institution autre que le groupe religieux en question:

– Field doesn't know

Taxation

Est-ce que le groupe religieux en question prélève des taxes ou des dîmes:

– Field doesn't know

Est-ce que les taxes sont prélevées aux membres par une institution autre que le groupe religieux en question:

– Field doesn't know

Enforcement

Est-ce que le groupe religieux en question fournit une force policière institutionnalisée:

– Field doesn't know

Est-ce que les membres du groupe interagissent avec une force policière fournie par une institution autre que le groupe religieux en question:

– Field doesn't know

Est-ce que le groupe religieux en question fournit des juges autorisés par l'institution:

– Field doesn't know

Est-ce que les membres du groupe interagissent avec un système judiciaire fourni par une institution autre que le groupe religieux en question:

– Field doesn't know

Est-ce que le groupe religieux en question impose des punitions institutionnalisées:

– Field doesn't know

Est-ce que les membres du groupe sont sujets à des punitions institutionnelles mises en œuvre par une institution autre que le groupe religieux en question:

– Field doesn't know

Est-ce que le groupe religieux en question détient un code juridique formel:

– Field doesn't know

Est-ce que les membres du groupe sont sujets à un code juridique formel fourni par une institution autre que le groupe religieux en question:

– Field doesn't know

Warfare

Est-ce que le groupe religieux en question détient une force militaire institutionnalisée:

– Field doesn't know

Est-ce que les membres du groupe participent à une force militaire institutionnalisée fournie par une institution autre que le groupe religieux en question:

– Field doesn't know

Est-ce que les membres du groupe sont protégés ou soumis à une force militaire institutionnalisée fournie par une institution autre que le groupe religieux en question:

– Field doesn't know

Written Language

Est-ce que le groupe religieux en question possède sa propre langue écrite:

– No

Est-ce que l'usage de cette langue distincte est réservé uniquement aux professionnels religieux:

– Field doesn't know

Est-ce qu'une langue écrite, qui n'est pas particulièrement religieuse, est utilisée par les membres du groupe à travers une institution autre que le groupe religieux en question:

– Field doesn't know

Calendar

Est-ce que le groupe religieux en question détient un calendrier formel:

– Field doesn't know

Est-ce que ce calendrier formel est fourni aux membres par une institution autre que le groupe religieux en question:

– Field doesn't know

Food Production

Est-ce que le groupe religieux en question fournit de la nourriture pour lui-même:

– Yes

Notes: The Aramaic inscription of the "Tayma Stone" records a grant from the temples of Salm of Mhrm and Sengala and Asima to establish the cult of Salm of Hgm: "16 palms and from the property of the king 5 palms, making 21 palms in all, year by year" (Niehr 2014).

S'il-vous-plaît, caractérisez les formes ou le niveau de production alimentaire (sélectionnez tous les choix qui s'appliquent):

- Small-scale agriculture / horticultural gardens or orchards
- Large-scale agriculture (e.g., monocropping, organized irrigation systems)

Est-ce que la nourriture est fournie aux membres par une institution autre que le groupe religieux en question:

– Yes

S'il-vous-plaît, caractérisez les formes ou le niveau de production alimentaire (sélectionnez tous les choix qui s'appliquent):

- Small-scale agriculture / horticultural gardens or orchards
- Large-scale agriculture (e.g., monocropping, organized irrigation systems)